

Значение профессионального мастерства в развитии компетентности учителя математики современной образовательной организации (комплекса)

Якушева Светлана Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент, ректор
АНО ДПО «Институт профессионально-педагогического инжиниринга», г. Москва

Аннотация. В статье раскрываются особенности профессионального мастерства в современной образовательной организации (комплексе), акцентируется роль учителя в интеллектуальном развитии личности обучающихся, представлены трудовые функции педагога по предмету «Математика» и профессиональный стандарт педагога, показана структура дидактических умений и профессиональных качества личности. Ибо, осознанная профессиональная деятельность современного педагога является источником мастерства и компетентности, как единство общекультурных и деловых свойств его личности.

Ключевые слова: знание, парадигма, математическое образование, компетентность, компетенция, современный педагог, личность, профессиональная компетентность педагога, комплекс, профессиональный стандарт педагога, современная образовательная организация, педагогическое мастерство, трудовая функция, педагогические умения, профессиональные качества личности педагога, педагог-мастер.

Новое столетие, в которое вступила человеческая цивилизация, определило сферу образования приоритетной. Необходимым условием устойчивого социального прогресса в России является развитие системы образования.

Современное отечественное образование, характеризующееся процессом смены парадигм, т. е. переходом от парадигмы обучения к парадигме учения, априори связано с системой научного знания.

По Платону, знание – это «доказанное истинное убеждение». Оно отделяется от информации или сведений: наличием доказательства; истинностью; субъектной уверенностью [6, с. 22].

Знание является не только уникальным энергетическим ресурсом человечества, генерация которого обеспечивается только образованием, но и основным фактором конкурентоспособности и развития как самого педагога, так и организации общего образования в целом.

Определяя стратегию развития России на период до 2020 г., В.В. Путин заявляет, что будущее России, а также успешность россиян зависят от образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. Развитие национальных систем образования является ключевым элементом глобальной конкуренции, являющейся одной из наиболее важных жизненных ценностей.

В связи с этим, новые задачи образования должны обеспечить: формирование политической культуры демократической России – подготовку поколения свободных, обеспеченных, критически мыслящих, уверенных в себе людей; достижение передовых позиций в глобальной экономической конкуренции; изменение социальной структуры общества в пользу среднего класса; укрепление национальной безопасности [8].

Модификация российского образования, с учетом зарубежного опыта, предоставляет не только новые знания, но и помогает осмыслению проблем на современном этапе развития отечественного образования. В свою очередь это дает возможность осознать место российской школы в мировом сообществе, а также прогнозировать пути модернизации образова-

ния. Ряд направлений, присущих образованию в развитых странах зарубежья, заслуживают внимания отечественных педагогов:

– использование вариативности образования при сохранении общегосударственных стандартов;

– применение принципа дифференциации содержания образования на старшей ступени школы, создание профильных учебных заведений, введение базового и дополнительного учебного материала;

– разрешение противоречия между быстрым приращением знаний и ограниченными возможностями их усвоения путем устранения устаревшего материала, более широкого использования межпредметных связей и создания интегрированных курсов;

– разработка новых форм стандартов содержания образования, включающих учебные задачи и ожидаемые результаты достижения;

– создание комплексной, дифференцированной системы оценивая достижений учащихся, объединяющей объективную внешнюю оценку (тесты) с изучением продвижения учащихся в освоении знаний и умений; отказ от вступительных экзаменов в вузы путем отработки итоговой школьной аттестации и др.

Анализ основных направлений реформирования образования в зарубежных странах показывает, что Россия находится в русле современных мировых тенденций [10, с. 117].

Московское образование, являясь одним из мировых лидеров, стремительно меняется, обеспечивая опережающее развитие современных образовательных организаций (комплексов).

Образовательный комплекс является целостной образовательной системой, которая осуществляет инновационные процессы и является той прогрессивной организацией, которая позволяет эффективно достигать основные цели и задачи обучения.

Д.И. Фельдштейн считает, что образование определяет ответственность научного знания при определении целей, задач, принципов организации, типов подачи знаний, ориентируясь не только на объем, но

www.esa-conference.ru

и на раскрытия умения, способов приобретения, развития способностей детей мыслить. Ибо школа, по утверждению Фридрих Ницше, не имеет более важной задачи, как обучить строгому мышлению, осторожности в суждениях и последовательности в умозаключениях.

От педагогов ждут определения перспективы развития обучающегося в современном обществе, установления приоритетов в его развитии на разных этапах онтогенеза, что напрямую связано с выявлением педагогических оснований организации современной школы.

Сегодня, когда непросто расширилось, а качественно изменилось структура знаниевого пространства, по-прежнему непреложной остается истина, что только целостная, стоящая на фундаменте культуры и науки система знаний дает личности свободу мысли, превращает «человека толпы» в личность [18, с. 19].

Личность, по мнению А.Н. Леонтьева, не только «момент деятельности, но и ее продукт», «ею не рождаются, а становятся».

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев утверждают, что личность – есть высшая инстанция самости, персонализированная, самоопределившаяся среди других, для других и тем самым для себя.

Словарь современной философии обуславливает «личность» как термин, обозначающий целостного человека в единстве его индивидуальных способностей и выполняемых им социальных функций [14, с. 38].

Педагогический энциклопедический словарь под ред. Б.М. Бим-Бада истолковывает личность как человека участника историко-эволюционного процесса, выступающего носителем социальных ролей и обладающего возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого он преобразует природу, общество и самого себя [11, с. 134].

Современный педагог, считаем мы, – это **яркая индивидуальность, творческая личность, способная к развитию личностной и интеллектуальной культуры, инновационному творческому мышлению, самопознанию и осмыслению, умеющая решать проблемные ситуации** [24, с. 10].

Важным компонентом развития личности, а также неотъемлемой и сущностной частью человеческой культуры, ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического прогресса является *математика* [4].

Математическое образование, считают А.А. Ершова, Г.А. Воробьев, Т.П. Фомина, призвано воспитать в человеке способность понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, сформировать навыки алгоритмического мышления. Каждому надо научиться анализировать, понимать смысл поставленной задачи, схематизировать, отчетливо выражая свои мысли и т. п., а с другой стороны – развить воображение и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь решения и т. д.). Другими словами, математика необходима для интеллектуального развития личности [1].

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р г. Москва была определена «Концепция развития математического образования в Российской Федерации», в которой представлена система взглядов на базовые принципы, цели, задачи и основные направления.

Минтрудом России осуществлена разработка профессионального стандарта педагога.

Профессиональный стандарт педагога, который пришел на смену морально-устаревшим документам, до сих пор регламентирующим его деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. Во исполнении Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», определены трудовые функции педагогов (пункт 3.2.4. Трудовая функция педагога по предмету «Математика») представлена в таблице 1 [12].

Таблица 1. Трудовая функция педагога по предмету «Математика»

Трудовые действия	Формирование способности к логическому рассуждению и коммуникации, установки на использование этой способности, на ее ценность.
	Формирование способности к постижению основ математических моделей реального объекта или процесса, готовности к применению моделирования для построения объектов и процессов, определения или предсказания их свойств.
	Формирование конкретных знаний, умений и навыков в области математики и информатики.
	Формирование внутренней (мысленной) модели математической ситуации (включая пространственный образ).
	Формирование у обучающихся умения проверять математическое доказательство, приводить проверяющий пример.
	Формирование у обучающихся умения выделять подзадачи в задаче, перебирать возможные варианты объектов и действий.
	Формирование у обучающихся умения пользоваться заданной математической моделью, в частности, формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом, оценивать возможный результат моделирования (например – вычисления).
	Формирование материальной и информационной образовательной среды, содействующей

www.esa-conference.ru

	<p>щей развитию математических способностей каждого ребенка и реализующей принципы современной педагогики.</p> <p>Формирование у обучающихся умения применять средства информационно-коммуникационных технологий в решении задачи там, где это эффективно.</p> <p>Формирование способности преодолевать интеллектуальные трудности, решать принципиально новые задачи, проявлять уважение к интеллектуальному труду и его результатам.</p> <p>Сотрудничество с другими учителями математики и информатики, физики, экономики, языков и др.</p> <p>Развитие инициативы обучающихся по использованию математики.</p> <p>Профессиональное использование элементов информационной образовательной среды с учетом возможностей применения новых элементов такой среды, отсутствующих в конкретной образовательной организации.</p> <p>Использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном использовании этих ресурсов.</p> <p>Содействие в подготовке обучающихся к участию в математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, шахматных турнирах и ученических конференциях.</p> <p>Формирование и поддержание высокой мотивации и развитие способности обучающихся к занятиям математикой, предоставление им подходящих заданий, ведение кружков, факультативных и элективных курсов для желающих и эффективно работающих в них обучающихся.</p> <p>Предоставление информации о дополнительном образовании, возможности углубленного изучения математики в других образовательных и иных организациях, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.</p> <p>Консультирование обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо необходимы знания математики.</p> <p>Содействие формированию у обучающихся позитивных эмоций от математической деятельности, в том числе от нахождения ошибки в своих построениях как источника улучшения и нового понимания.</p> <p>Выявление совместно с обучающимися недостоверных и маловероятных данных.</p> <p>Формирование позитивного отношения со стороны всех обучающихся к интеллектуальным достижениям одноклассников независимо от абсолютного уровня этого достижения.</p> <p>Формирование представлений обучающихся о полезности знаний математики вне зависимости от избранной профессии или специальности.</p> <p>Ведение диалога с обучающимся или группой обучающихся в процессе решения задачи, выявление сомнительных мест, подтверждение правильности решения.</p>
Необходимые умения	<p>Совместно с обучающимися строить логические рассуждения (например, решение задачи) в математических и иных контекстах, понимать рассуждение обучающихся.</p> <p>Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение с результатом: подтверждение его правильности или нахождение 185 ошибки и анализ причин ее возникновения; помощь обучающимся в самостоятельной локализации ошибки, ее исправлении; оказание помощи в улучшении (обобщении, сокращении, более ясном изложении) рассуждения.</p> <p>Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности математической истины и математического доказательства, предотвращать формирование модели поверхностной имитации действий, ведущих к успеху, без ясного понимания смысла; поощрять выбор различных путей в решении поставленной задачи.</p> <p>Решать задачи элементарной математики соответствующей ступени образования, в том числе те новые, которые возникают в ходе работы с обучающимися, задачи олимпиад (включая новые задачи регионального этапа всероссийской олимпиады).</p> <p>Совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания математического текста, его анализа, структуризации, реорганизации, трансформации.</p> <p>Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых можно применить математический аппарат и математические инструменты (например, динамические таблицы), то же — для идеализированных (задачных) ситуаций, описанных текстом.</p> <p>Совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные представления математических объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной доске, с помощью компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели вручную и на компьютере (с помощью 3D-принтера).</p>

www.esa-conference.ru

	Организовывать исследования – эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в частных и общем случаях.
	Проводить различия между точным и (или) приближенным математическим доказательством, в частности, компьютерной оценкой, приближенным измерением, вычислением и др.
	Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием нового и технической тренировкой, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, характера осваиваемого материала.
	Владеть основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов; вычислений – численных и символьных; обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий (вероятность, информатика).
	Квалифицированно набирать математический текст.
	Использовать информационные источники, следить за последними открытиями в области математики и знакомить с ними обучающихся.
	Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый материал (из всего курса математики), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций (в том числе дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения соответствующих заданий, при необходимости прибегая к помощи других педагогических работников, в частности тьюторов.
	Обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения).
	Работать с родителями (законными представителями), местным сообществом по проблематике математической культуры.
Необходимые знания	Основы математической теории и перспективных направлений развития современной математики.
	Представление о широком спектре приложений математики и знание доступных обучающимся математических элементов этих приложений.
	Теория и методика преподавания математики.
	Специальные подходы и источники информации для обучения математике детей, для которых русский язык не является родным и ограниченно используется в семье и ближайшем окружении.
Другие характеристики	Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики.

И так, под профессиональным стандартом понимается система требований к качествам (компетентности) субъекта деятельности, которые в своей целостности определяют возможность занятия конкретной должности и определяют успех в деятельности [5].

В соответствии с п.1, статьи 46 ФЗ РФ № 273-ФЗ «Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам [17].

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н), применяется с 1 января 2017 года [12].

Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога неизбежно влечет за собой изменения в деятельности образовательных органи-

заций, в соответствии со спецификой реализуемых в них образовательных программ различного направления (гуманитарного, политехнического и т. п.).

Профессиональный стандарт педагога определяет требования к его компетенции и компетентности.

В профессиональной деятельности педагога важно четкое разграничение понятий «компетентность» и «компетенция». Они используются в психолого-педагогической деятельности, но до сих пор так и не существует единства в понимании сущности терминов.

Е.В. Бондаревская, А.А. Деркач, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.В. Мясичев, Л.А. Петровская, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и другие ученые являются авторами разнообразных классификаций компетенций. Одни используют понятия «компетентность» и «компетенция» для отображения конечного результата обучения, другие – описания разнообразных свойств личности.

Компетенция (лат. *competentia*) – круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом, следовательно, компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней [22, с. 621].

www.esa-conference.ru

В словаре иностранных слов и выражений компетенция (лат. *competere* – добиваться, соответствовать, подходить) трактуется как:

1) круг полномочий, представленных законом, уставом или иным актом конкретному органу или должностному лицу;

2) знания, опыт в той или иной области [15, с. 299].

В словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее определение компетенции: «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен» [9, с. 234].

В научно-методической литературе выделены традиционные характеристики компетенций:

– *политические и социальные*, связанные со способностью брать на себя ответственность, участвовать в функционировании и развитии демократических институтов;

– касающиеся жизни в поликультурном обществе, *формирования толерантности*, готовности принимать людей других культур и конфессий;

– определяющие *владение несколькими иностранными языками*, необходимыми как в межличностном общении, так и профессиональной деятельности, и общественной жизни;

– связанные с возникновением информационного общества: *владение новыми технологиями*, способность критически анализировать информацию и рекламу по каналам СМИ и Интернету;

– реализующие *способность учиться в течение всей жизни* не только в профессиональном плане, но и в личной и общественной жизни [2, с. 102].

Е.С. Шишов и В.А. Кальней утверждают, что компетенция не может быть определена через некую сумму знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении принадлежит обстоятельствам. Быть компетентным означает уметь мобилизовать в данной ситуации полученные знания и опыт.

При обсуждении компетенций внимание обращается на конкретные случаи, в которых они проявляются. Есть смысл говорить о компетенциях только тогда, когда они проявляются в какой-нибудь ситуации; непроявленная компетенция, остающаяся в ряду потенциальностей, является не компетенцией, а скрытой возможностью. Считается, что для того, чтобы стать компетентным специалистом, в том числе и в педагогической деятельности, необходимо овладеть ее ключевыми компетенциями – базовыми и специальными [20].

Трудовая функция, представленная в таблице 1, соотносится с понятием «профессиональная компетенция».

Ибо, компетенция относится не к субъекту деятельности, а к кругу вопросов, относящихся к деятельности. Таким образом, компетенция – это функциональные задачи, связанные с деятельностью, которые можно успешно решать. Компетентность же относится к субъекту деятельности. Это приобретение личности, благодаря которому педагог может решать конкретные задачи [19].

Компетенция относится к деятельности, компетентность характеризует субъекта деятельности. Компетентность не противостоит знаниям, умениям, способностям и личностным качествам. При опреде-

ленных условиях знания, умения, способности и личностные качества могут рассматриваться с позиций профессиональной компетентности.

В связи необходимо, на наш взгляд, **акцентировать внимание на развитии профессионального мастерства педагога, в том числе и учителя математики, являющегося основой его компетентности.**

Вызывает интерес иерархическая модель педагогической компетентности Е.В. Коточитовой, в которой каждый блок опирается на предыдущий, создавая «платформу для «вырастания»» следующих компонентов. Составляющие модель блоки представляют собой шесть видов педагогической компетентности: знаниевую, деятельностную, коммуникативную, эмоциональную, личностную, творческую. Подчеркивается особая значимость принципа последовательности, имеющего прямое отношение к формированию компетентности педагога в процессе его обучения. Вырванный из контекста отдельный блок не обеспечит необходимой профессиональной компетентности педагога [3].

Понятие «профессиональная компетентность педагога» выражает его личные качества, позволяющие ему самостоятельно и эффективно решать педагогические задачи, формулируемые им самим или администрацией образовательной организации.

Итак, **профессиональная компетентность педагога – единство его теоретической и практической готовности к осуществлению своей профессиональной деятельности** [27, с. 42].

Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания – необходимое, но отнюдь не достаточное условие профессиональной компетентности. Многие из них, в частности теоретико-практические и методические знания, являются предпосылкой интеллектуальных и практических учений и навыков.

Структура профессиональной компетентности педагога раскрывается через его **педагогические умения**, представляющие собой совокупность самых различных действий педагога, которые, прежде всего, соотносятся с функциями педагогической деятельности и в значительной мере влияют на индивидуально-психологические особенности педагога.

В целом **дидактические умения педагога** сводятся к трем основным:

1) умение переносить известные учителю знания, варианты решения, приемы обучения и воспитания в условиях новой педагогической ситуации;

2) умение находить для каждой педагогической ситуации новое решение;

3) умение создавать новые элементы педагогических знаний и идей и конструировать новые примеры решения конкретной педагогической ситуации [21].

Как показывают исследования, вне зависимости от уровня обобщенности педагогической задачи процесс ее решения представляет собой триаду **«мыслить – действовать – мыслить»**. Модель профессиональной компетентности педагога отражает единство его теоретической и практической готовности к педагогической деятельности. В.А. Сластенин выделяет четыре группы педагогических умений (рис.1) [26].

www.esa-conference.ru

Содержание теоретической готовности к педагогической деятельности проявляется в обобщенном умении педагогически мыслить, которое предполагает наличие у педагога аналитических, прогностических, проектных, а также рефлексивных умений [7, с. 134-135].

В каком соотношении находятся профессиональная компетентность и педагогическое мастерство педагога? В свое время исчерпывающий ответ на этот вопрос дал А.С. Макаренко. Отвергая утверждения о предопределенности педагогического мастерства врожденными особенностями и задатками, выдающийся педагог показал его обусловленность уровнем профессиональной компетентности.

Педагогическое мастерство, основанное на умении, квалификации, по мнению А.С. Макаренко, – знание воспитательного процесса, умение его построить, привести в движение. Нередко же педагогическое мастерство сводят к умениям и навыкам педагогической техники, в то время как данные умения – лишь один из внешне проявляющихся компонентов мастерства.

Следовательно, основы педагогического мастерства могут быть сформированы у каждого педагога, образуя базис, который даст возможность подняться на уровень мастерства.

Структура педагогических умений (по В.А. Слостенину)

Умения переводить содержание процесса воспитания в конкретные педагогические задачи: – изучение личности и коллектива; – проектирование развития коллектива и отдельных учащихся; – выделение комплекса образовательных, воспитательных и развивающих задач.	Умения построить и привести в движение педагогическую систему: – комплексное планирование образовательно-воспитательных задач; – отбор содержания образовательного процесса; – оптимальный выбор форм, методов и средств.	Умения выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами воспитания: – активизация личности школьника, развитие совместной деятельности; – организация и развитие совместной деятельности; – обеспечение связи школы со средой.	Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: – самоанализ и анализ образовательно-воспитательного процесса и результатов деятельности учителя; – определение нового комплекса педагогических задач.
--	---	---	---

Рис.1. Структура педагогических умений (по В.А. Слостенину)

Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу только при целенаправленном индивидуально-психологическом самообразовании и саморазвитии на основе интеграции опыта, теоретических знаний и практических умений. Именно осознанная профессиональная деятельность является источником педагогического мастерства – единства общекультурных, деловых свойств личности и профессиональной компетентности педагога.

Классики отечественной педагогики считали проблему развития педагогического мастерства одной из важнейших.

Мы утверждаем, *педагогическое мастерство – искусство обучения и воспитания, доступное каждому преподавателю и мастеру производственного обучения, но требующее постоянного совершенствования. Это профессиональное умение направлять все виды учебно-воспитательной работы на всестороннее развитие учащихся, включая его мировоззрение и способности* [23].

Одним из первых в истории педагогики, который сформулировал ряд требований к учителю и воспитателю, был Марк Фабий Квинтилиан, крупнейший представитель педагогической мысли древнего Рима. Он утверждал, что обучение должно быть радостным, а успех обучения во многом зависит от взаимного уважения, доверия и любви между учителем и учеником. *Мастерство педагога заключается в умении правильно воспитывать и обучать детей с учетом их индивидуальных особенностей.*

Требования, которым должен соответствовать педагог, освещены в трудах Я.А. Коменского,

Дж. Локка, И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервега, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Ю.П. Азарова, Ш.А. Амонашвили и др.

Понятие *«педагогическое мастерство»* характеризуется множественностью и неоднозначностью его трактовок, выделены его сущностные особенности, это:

- знание закономерностей воспитания детей, взаимодействие чувства и техники, приводящее к целостному образному эмоциональному воздействию педагога на личность, на коллектив (Ю.П. Азаров);
- умение управлять психическим состоянием, свободное владение профессиональной технологией, творческий подход к педагогической деятельности, а также грамотно анализировать педагогические ситуации при выборе оптимального решения, действенно и эмоционально открыто выражать свое отношение к обучающимся, уважать (Ю.К. Бабанский);
- знание воспитательного процесса, наличие воспитательных умений, а также искусство постановки голоса, мимики и пантомимики, организация взаимодействия и сотрудничества с обучающимися (А.С. Макаренко);
- комплекс свойств личности, обеспечивающей высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности (И.А. Зязюн);
- синтез личностно-деловых качеств и свойств личности, определяющих высокую эффективность педагогического процесса (В.А. Слостенин);

• свойство личности, отражающее ее духовно-нравственную и интеллектуальную готовность к творческому осмыслению социокультурных ценностей общества, теоретическую и практическую готовность к творческому применению знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности (И.П. Андриади).

За каждой из этих интерпретаций стоит определенная модель педагогической деятельности, по своему оправданная и эффективная в той или иной социокультурной ситуации.

Итак, педагогическое мастерство осуществляется в профессиональной деятельности педагога и его рассматривают как частный вариант профессионального мастерства.

Сущность педагогического мастерства (рис. 2) заключается в качествах личности самого педагога, который, осуществляя эту работу, обеспечивает ее успешность [29].

Рис.2. Слагаемые педагогического мастерства (по С.Д. Якушевой)

Выделяют следующие основные **профессиональные качества личности педагога**: *умственные; дидактические* (способность и умение перерабатывать материал науки в материал учебного предмета, доступный детям; применять и развивать систему эффективных методов обучения; обеспечивать обратную связь и т. д.); *перцептивные качества* (умение и способность проникать в душевный мир детей, развитая психологическая наблюдательность); *организаторские качества; волевые профессиональные качества* (умение преодолевать трудности, проявлять настойчивость, выдержку, решительность, требовательность и др.); *коммуникативные; тактичность*; педагогическое воображение, способность к распределению внимания; *динамизм личности* – способность к волевому воздействию и логическому убеждению; эмоциональную устойчивость (способность владеть собой); *оптимистическое прогнозирование; креативность*.

Педагогу-мастеру необходимо обладать этими качествами вдвойне: как знающему психологию личности, чему учить, и владеющего способами обучения и воспитания.

Итак, **педагог-мастер – это специалист высокой культуры, мастер своего дела, в совершенстве владеющий преподаваемой дисциплиной, методикой обучения и воспитания, обладающий психологическими знаниями, а также знаниями в различных отраслях науки и искусства [24, с. 17].**

Подлинным педагогом-мастером становится лишь тот, кто оказывает позитивное нравственно-эстетическое воздействие на личность, а это возможно лишь при условии постоянного самосовершенствования педагога.

Именно осознанная профессиональная деятельность является источником педагогического мастерства – единства общекультурных деловых свойств личности и профессиональной компетентности педагога.

Литература:

1. Ершова А.А., Воробьев Г.А., Фомина Т.П. Методические аспекты программы повышения квалификации учителей математики // Современная школа. 2012. - № 3(12). - С. 92-97.
2. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 288 с.

www.esa-conference.ru

3. Коточитова Е.В. Психологические особенности творческого педагогического мышления: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07; Ярославский гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского. Ярославль, 2001. – 24 с.
4. Кузнецов А.А. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. 3-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2011. – 64 с. (Стандарты второго поколения).
5. Кузьминов Я.И., Матросов В.Л., Шадриков В.Д. Профессиональный стандарт педагогической деятельности (Под редакцией Я.И. Кузьминова, В.Л. Матросова, В.Д. Шадрикова) Разработан по государственному контракту № П243 от 11.09.2006.
6. Макаров В.Л. Микроэкономика знаний / В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер. М.: Экономика, 2007. – 204 с.
7. Мижериков В.А., Юзефовичус Т.А. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. – 352 с.
8. О стратегии развития России до 2020 года: выступление В.В. Путина на расширенном заседании Государственного совета РФ, 8 февр. 2008. URL: [http:// www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) (дата обращения: 05.09.2014).
9. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 19 изд., испр. М.: Рус. яз., 1987. – 750 с.
10. Педагогика: учеб. пособие / В.Г. Рындак, Н.В. Алехина, И.В. Власюк, и др.; Под ред. проф. В.Г. Рындак. М.: Высш.шк., 2006. – 495 с.
11. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. БимБад; Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. М.: Большая российская энциклопедия, 2002. – 527 с.
12. Приказ Минтруда Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 196 среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» URL: [http:// www.gosmintrud.ru](http://www.gosmintrud.ru) (дата обращения: 05.04.2017).
13. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. 5–11 кл. / Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2000. - 320 с.
14. Современная философия: словарь и хрестоматия / Отв. ред. В.П. Кохановский. Ростов н/Д, 1997. – 511 с.
15. Словарь иностранных слов и выражений / авт.-сост. Е.С. Зенович. М.: АСТ; Олимп; Астрель, 2000. – 780 с.
16. Тихомиров В.М. О некоторых проблемах математического образования // Математика и общество. Математическое образование на рубеже веков: тезисы доклада Всероссийской конф. Дубна, сентябрь 2000. М.: МЦНМО, 2000. – 664 с.
17. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/ (дата обращения: 01.01.2013).
18. Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Психолого-педагогический поиск. - 2010. - № 2(14). - С. 11-20.
19. Модель специалиста и высшее профессиональное образование / под ред. В.Д. Шадрикова. М., 2003. – 26 с.
20. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. М. Педагогическое общество России, 1998. – 354 с.
21. Щербаков А.И., Мудрик А.В. Психология учителя // Возрастная педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. М.: Педагогика, 1991. – 498 с. - С. 258-280.
22. Энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. М: Издательство «Советская энциклопедия», 1981. – 1600 с.
23. Якушева С.Д. Профессиональная компетентность как условие развития мастерства педагога // «Проблемы и перспективы развития педагогики и психологии»: Материалы международной заочной научно-практической конференции. (24 октября 2011г.). Новосибирск: Изд. «Априори», 2011. – 128 с. - С. 89-101.
24. Якушева С.Д. Профессионально-педагогический инжиниринг в инновационной деятельности образовательного учреждения: теория и практика: Монография. 2-е изд., испр. и доп. М.: АПК и ППРО, 2012. – 308 с.
25. Якушева С.Д. Инновационные аспекты школьного образования нового столетия // Образование и общество. - 2015. - № 4. - С. 5-10.
26. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: Учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений. 8-изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 256 с.
27. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учеб. пособие. 4-е изд. М.: Издательский дом «Неолит», 2019. - 408 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
28. Yakusheva S.D. Professional-pedagogical engineering in innovative activity of contemporary Russian education // The collection includes The International Conference on the Transformation of Education Proceedings Held by SCIEURO in London 22-23 April 2013. Vol. 2. - 260 p. - Pp. 122-132.
29. Yakusheva S.D. The development of modern school system in Russia // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, October-November, 2014, № 5, Pp. 149-158.
30. Yakusheva S.D. Improvement of professional teacher's skills in conditions of modernization of Russian education // European Applied Sciences, # 1, 2015, Pp. 60-66.